

KORXONA VA TASHKILOTLARNING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARIDA VPN TARMOQ QURISHNING ZAMONAVIY YECHIMLARI

Xusanova Moxiraxon Qurbonaliyevna

Farg‘ona davlat texnika universiteti
Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida katta
o‘qituvchisi

E-mail: mokhira.khusanova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy korxonada va tashkilotlarda axborot-kommunikatsiya tizimlarida VPN (Virtual Private Network) texnologiyasi asosida xavfsiz tarmoq qurish masalalari yoritilgan. Maqolada virtual tarmoq texnologiyasining asosiy turlari, ularning afzalliklari, xavfsizlik darajalari, shuningdek, tashkilotlar ichida va filiallararo aloqalarni ishonchli tashkil qilishdagi ahamiyati o‘rganiladi. Amaliy misollar orqali Cisco packet tracer simulator dasturida VPN texnologiyalarini qo‘llash orqali tarmoq xavfsizligini oshirish va ma‘lumotlar maxfiyligini ta‘minlash yo‘llari ishlab chiqilgan.

Keywords: VPN, internet, protokollar, IP-manzil, shifrlash, AES-256, RSA, SHA-2

Kirish. Bugungi kunda internet rivojlangan davrda kibermakonda axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta‘minlash dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Internet foydalanuvchilari o‘zlarining shaxsiy ma‘lumotlarini himoya qilish, internetdan erkin foydalanish hamda geografik cheklolarni chetlab o‘tishda turli texnologiyalardan foydalanishmoqda. Virtual Private Network (VPN) texnologiyasi internetda foydalanuvchi uchun xuddi xususiy tarmoqday ishlovchi aloqa kanalini yaratib beradi. VPN ning asosiy maqsadi ochiq, himoyalangan tarmoqlar orqali uzatiladigan ma‘lumotlarni maxfiylik va yaxlitligini ta‘minlash orqali himoya qilish hamda ruxsatsiz kirishlardan saqlashdan iboratdir.

Shuningdek, VPN texnologiyasining xavfsizlik va maxfiylikni ta‘minlashda alohida o‘rnini aytib o‘tish joiz. U tunnellar va shifrlash kabi usullar yordamida foydalanuvchining qurilmasi hamda masofaviy server o‘rtasida maxsus himoyalangan aloqa kanalini yaratadi. Bunda barcha o‘tayotgan trafik kriptografik algoritmlar orqali shifrlanadi, natijada esa tarmoq orqali uzatilayotgan ma‘lumotni uchinchi shaxs tomonidan kuzatish qiyin bo‘ladi. VPN internet trafiginini shunday himoyalangan tunel orqali uzatilishi sababli, foydalanuvchilarning xaqiqiy IP manzillari niqoblanadi hamda ularning onlayn faoliyati deyarli anonim holga keladi. Bu esa xavfsiz bo‘lmagan, ochiq

va umumiy tarmoqlardayam xatarsiz ma‘lumot almashish imkonini beradi.

Bundan tashqari, VPN texnologiyasi o‘zining foydalanuvchilariga turli geografik cheklolarni chetlab o‘tib, global internet resurslaridan bemaol foydalanish hamda ma‘lumotga oid to‘siqlarni aylanib o‘tish imkoniyatini ham beradi.

VPN ning qo‘llanilish sohalari judayam keng bo‘lib, undan korporativ va shaxsiy maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Korporativ tarmoqlarda VPN lokal tarmoqlarga masofadan xavfsiz ulanishni ta‘minlash hamda xodimlarni yagona tarmoqqa birlashtirish uchun xizmat qiladi. Shaxsiy foydalanishda esa VPN foydalanuvchilarga o‘z onlayn faoliyatini begona nigohlardan himoya qilish, umumiy tarmoqlarda shaxsiy, maxfiy ma‘lumotlarini xavfsiz saqlash hamda yuqorida ta‘kidlanganidek, turli xil cheklolarni chetlab o‘tish imkonini beradi.

VPN texnologiyasi xavfsizlik, maxfiylik va tarmoq erkinligini ta‘minlashda muhim vosita bo‘lib, uning dolzarbligi kundan-kunga oshib bormoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Axborot-kommunikatsiya tizimlarining zamonaviy infratuzilmasida ma‘lumotlar almashinuvi xavfsizligini ta‘minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Virtual Shaxsiy Tarmoq (VPN) texnologiyasi korxonada va tashkilotlar uchun ishonchli va samarali yechim sifatida keng qo‘llanilmoqda. VPN

texnologiyasining nazariy asoslari ko‘plab ilmiy manbalarda yoritilgan. Jumladan, William Stallings tomonidan yozilgan “Data and Computer Communications” (2021) asarida VPN texnologiyasining asosiy prinsiplari, tunnellash usullari va xavfsizlik protokollari (IPSec, SSL/TLS, PPTP, L2TP) haqida keng ma’lumot berilgan. Shu bilan birga, Cisco tomonidan chop etilgan “CCNA Security” o‘quv qo‘llanmasida VPN tarmoqlarini amaliy tashkil qilish, xavfsizlik siyosatini ishlab chiqish va monitoring vositalari batafsil ko‘rib chiqilgan.

O‘zbekistonda bu soha bo‘yicha ilmiy ishlanmalar nisbatan kam, biroq mahalliy tadqiqotchilarning (masalan, TATU va Farg‘ona DTI olimlari) maqolalarida korxonalar tarmog‘ida VPN ni joriy etish bo‘yicha texnik, iqtisodiy va xavfsizlik yondashuvlari tahlil qilingan. Ushbu ishlarda VPN'ning Internet orqali bog‘lanayotgan filiallar o‘rtasida xavfsiz ulanishni ta'minlashdagi o‘rni alohida ta'kidlangan. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali assistenti Babakulov Bekzod Mamatkulovich o‘g‘li “Vpn (virtual private network) yordamida korporativ tarmoq xavfsizligini ta'minlash” mavzusida maqolalar chiqargan.

So‘nggi yillarda bulutli VPN (Cloud VPN) va Zero Trust Network Access (ZTNA) kabi yondashuvlar ham dolzarb mavzuga aylangan bo‘lib, Gartner, Microsoft va Palo Alto Networks kompaniyalari tomonidan chop etilgan tahliliy hisobotlar asosida bu texnologiyalarning afzalliklari va xavf-xatar tahlili o‘rganilgan. Shunday qilib, mavjud adabiyotlar VPN texnologiyasining nazariy va amaliy jihatlarini keng ko‘lamda qamrab olgan bo‘lsa-da, korxonalar va tashkilotlar sharoitida uni joriy qilishning mahalliy kontekstga moslashtirilgan usullari, infratuzilma talablariga integratsiyasi bo‘yicha tadqiqotlar yetarli darajada chuqur o‘rganilmagan.

Natijalar. Cisco packet tracer dasturida filiallararo tarmoq tuzamiz va tashkilotlar o‘rtasida xavfsiz ma’lumot almashish uchun vpn tunnel quriladi

1-rasm. Tarmoqlararo xavfsiz ma’lumot almashish uchun tarmoq tuzib olindi.

Tarmoqni hosil qilib uchun bizga 3 ta router 2811, 2 ta switch 2960 va 4 ta kompyuter kerak bo‘ladi. Kerakli tarmoq qurilmalarini qo‘yil olgandan so‘ng router, switch, kompyuterlarga ip manzil berib olamiz.

```
Router#  
Router#configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with  
Router(config)#interface FastEthernet0/0  
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
Router(config-if)#no shutdown  
Router(config-if)#  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed st  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEt  
  
Router(config-if)#exit  
Router(config)#interface FastEthernet0/0  
Router(config-if)#  
Router(config-if)#exit  
Router(config)#interface FastEthernet0/1  
Router(config-if)#ip address 1.0.0.1 255.0.0.0  
Router(config-if)#ip address 1.0.0.1 255.0.0.0  
Router(config-if)#no shutdown
```

2- rasm. Router qurilmasi CLI oynasidan portlarga ip manzil berish.

Tarmoqda qurilmalarga ip manzil berilgandan so‘ng mashuritazorni ham belgilab qoyishimiz kerak. Router 1 va 2 dan. Mashurizatorlarni sozlaganimizdan so‘ng tekshirib olish uchun 1 routerdan ping 2.0.0.2 ga, 2 routerdan ping 1.0.0.1 ga yuborib tekshirib olinadi. Natija 0 dan yuqori ya’ni 60, 80, 100 bo‘lsa yozgan buyrug‘larimiz to‘g‘ri bo‘ladi. Agar natija 0 bo‘lsa mashuritazorlar yo‘li xato belgilangan bo‘ladi.

```
tatuff#ping 1.0.0.1  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.0.0.1, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms  
tatuff#
```

3-rasm. 2 routerdan 1 routerni mashuritazorni tekshirish.

1 routerda tunnelni so‘lash uchun quydagi buyrug‘ni yozishimiz zarur.

```
XUSANOVA#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line.
```

```
End with CNTL/Z.
```

```
XUSANOVA(config)#interface tunnel 10
```

```
XUSANOVA(config-if)#
```

```
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel10,  
changed state to up
```

```
XUSANOVA(config-if)#ip add 172.16.1.1  
255.255.0.0
```

```
XUSANOVA(config-if)#tunnel so
```

```
XUSANOVA(config-if)#tunnel source fa0/1
```

```
XUSANOVA(config-if)#tunnel des
```

```
XUSANOVA(config-if)#tunnel destination
```

```
2.0.0.2
```

```
XUSANOVA(config-if)#
```

```
XUSANOVA(config-if)#no shut
```

```
XUSANOVA(config)#interface tunnel 10 shu  
buyruq qatorida tunnelni yaratib olish.
```

```
XUSANOVA(config-if)#ip add 172.16.1.1  
255.255.0.0 tunnelga ip maznil berish. 1 routerni  
tunnelni ip address 172.16.1.1 bo‘ldi.
```

2 routerdan tunnelni sozlash uchun quydagi buruq yozilishi zarur.

```
tatuff#conf t
```

```
tatuff(config)#interface tunnel 10
```

```
tatuff(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.0.0
```

```
tatuff(config-if)#tunnel source fa0/0
```

```
tatuff(config-if)#tunnel destination 1.0.0.1
```

```
tatuff(config-if)#no shut 2 routerni tunnel ip  
manzili 172.16.1.2 bo‘ldi.
```

Buyruqlar yozilgandan so‘ng ikkala routerdan tunnel ip manzillariga ping berib tekshirib olamiz. Bunda ham natija 0 dan yuqori chiqish kerak.

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.2, timeout is 2 seconds:  
..!!!  
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

4-rasm. 1 routerdan tunnelni ishlaganini tekshirish.

```
tatuff#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
tatuff(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1  
tatuff(config)#
```

5-rasm. 2 routerdan tunnelni ishlaganini tekshirish.

Oxirgi natijani olish uchun TATU tashkiloti tomondagi kompyuterdan TATUFF tomondagi kompyuterlarga ping beriladi.

```
C:\>ping 192.168.2.2  
  
Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126  
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126  
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126  
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

6-rasm. 192.168.2.2 kompyuter ishlash oynasi.

```
C:\>tracert 192.168.2.2  
  
Tracing route to 192.168.2.2 over a maximum of 30 hops:  
  
  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1  
  1  0 ms    7 ms    0 ms    172.16.1.2  
  2  0 ms    0 ms    1 ms    192.168.2.2
```

7-rasm. So‘rov yuborish oynasi.

Yuqoridagi rasmda tracert (Trace Route) buyrug‘ining natijasi ko‘rsatilgan bo‘lib, u kompyuterdan IP manzili 192.168.2.2 bo‘lgan qurilmaga bo‘lgan yo‘lni bosqichma-bosqich (hop-by-hop) ko‘rsatadi. IP manzillar (192.168.x.x va 172.16.x.x) – private (xususiy) IP manzillar bo‘lib, lokal tarmoqda ishlatiladi. Har bir satrda 3 ta ping natijasi berilgan (odatda bu 3 urinishning vaqtini bildiradi, ms = millisekund). Tracert buyrug‘i marshrutlash muammolarini aniqlash, tarmoqning qaysi qismida kechikish borligini tushunish uchun ishlatiladi.

Xulosa. Zamonaviy korxonalar va tashkilotlar faoliyatida axborot kommunikatsiya tizimlarining xavfsizligi va ishonchligi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada tahlil qilingan VPN (Virtual Private Network) texnologiyasi tarmoqlarni tashqi xatarlar va ruxsatsiz kirishlardan himoya qilishda samarali vosita hisoblanadi. Tadqiqotlar natijasida VPN turlarining (masalan, PPTP, L2TP, IPsec, SSL) imkoniyatlari, ularning qulayliklari va xavfsizlik darajalari o‘rganildi. Cisco Packet Tracer muhitida bajarilgan amaliy ishlar VPN texnologiyasini real sharoitda qo‘llash orqali ma‘lumotlar maxfiyligini ta‘minlash va filiallararo aloqani mustahkamlash mumkinligini ko‘rsatib o‘tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Stallings, W. (2021). Data and computer communications (11th ed.). Pearson.
2. Cisco Systems, Inc. (2014). CCNA Security 210-260 Official Cert Guide. Cisco Press.
3. Gartner, Inc. (2022). Market Guide for Zero Trust Network Access. Retrieved from <https://www.gartner.com>
4. Microsoft Corporation. (2023). Zero Trust Security Model. Retrieved from <https://www.microsoft.com/security/blog>
5. Palo Alto Networks. (2023). The Future of Cloud VPN and Secure Access. Retrieved from <https://www.paloaltonetworks.com>
6. Babakulov, B. M. (2023). VPN (Virtual Private Network) yordamida korporativ tarmoq xavfsizligini ta'minlash. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, ilmiy maqola.
7. Farg'ona DTI. (2022). Korxonalarida VPN texnologiyasini joriy etishning texnik-iqtisodiy asoslari. Farg'ona Davlat Texnika Instituti ilmiy to'plami, 3(4), 45–52.
8. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti (TATU). (2021). Axborot xavfsizligini ta'minlashda VPN texnologiyalarining o'rni. TATU Ilmiy-texnik jurnali, 2(1), 33–39.

